

Южнокавказский Юридический Журнал

08/2017

Конституционные Реформы в
Странах Южного Кавказа

South Caucasus Law Journal

08/2017

Constitutional Reforms in
South Caucasian Countries

Руководитель редакционной коллегии
Норберт Бернсдорфф

Head of the Editorial Board
Norbert Bernsdorff

Редакционная коллегия
Нарине Алексанян, Анаит Манасян,
Тарон Симонян, Эльнур Эйвазов, Иракли Бурдули,
Паата Турава, Лия Шатберашвили, Елена Филеева

Members of the Editorial board
Narine Aleksanyan, Anahit Manasyan,
Taron Simonyan, Elnur Eyvazov, Irakli Burduli,
Paata Turava, Lia Shatberashvili, Elena Fileeva

Переводчики русского текста
Нино Рухадзе

Translators of Russian text
Nino Rukhadze

Переводчик английского текста
Додо Кобиашвили, Нана Мchedlidze,
Александр Кочорадзе

Translator of English text
Dodo Kobiashvili, Nana Mchedlidze,
Alexander Kochoradze

Корректор русского текста
Нино Рухадзе, Наталиа Амаглобели

Proof-reader of Russian text
Nino Rukhadze, Natalia Amaglobeli

Корректор английского текста
Викрам Кона

Proof-reader of English text
Vikram Kona

Координатор журнала
Наталиа Бурдули

Coordinator of the Journal
Natalia Burduli

Журнал публикуется при содействии Немецкого Общества по Международному Сотрудничеству (GIZ) и Тбилисского Государственного Университета. Взгляды, выводы и комментарии, приведённые в статьях, не должны быть поняты как мнение Немецкого Общества по Международному Сотрудничеству (GIZ) или как мнение Тбилисского Государственного Университета.

The Journal is published with support of Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) and Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Findings, conclusions and comments made in the Journal do not reflect neither the opinion of Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), nor the opinion of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU)

© Немецкое Общество по Международному Сотрудничеству (GIZ), 2017
© Авторы статей, 2017
© Снимок на обложке: Jacques Descloitres

© Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 2017
© Authors, 2017
© Picture on the cover: Jacques Descloitres

Электронную версию данного журнала можно найти на сайте: www.lawlibrary.info/ge/

The online version of the Journal is available on the website: www.lawlibrary.info/ge/

Эл. Почта: natali.burduli@gmail.com

Email: natali.burduli@gmail.com

ISSN 2298-0490

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Анна Пирцхалашвили¹

Гарантия постоянства как оборонная функция Конституции для сохранения фундаментальных ценностей

I. Вступление

Конституционализм развивается в границах динамичного процесса. Наряду с развитием в обществе социальных, политических, экономических или внешних процессов, Конституция подчас нуждается в пересмотре. В Конституцию Грузии со дня её принятия 24 октября 1995 года по сей день вошло 32 изменения. На протяжении её 22-х летнего существования, в этом году она в третий раз подверглась генеральной ревизии. Вообще, изменения естественны для Конституции такой развивающейся страны как Грузия, но в грузинском конституционализме укоренилась печальная тенденция подгонять систему под личные политические амбиции. Поэтому так важно не препятствовать изменению Конституции с помощью формальных, процедурных рычагов (например, путём сложного пересмотра), а по существу проверить соответствие всех изменений самой сути Конституции.

Именно поэтому грузинская версия «гарантии постоянства (неизменности)» была инициирована действующей Конституционной Комиссией.

II. Необходимость «гарантии постоянства» в грузинском конституционализме

В декабре 2016 года, в условиях нового конституционного большинства, была создана четвёртая государственная Конституционная Комиссия для генеральной ревизии Конституции от 24 августа 1995 года. Бесспорно, некоторые положения действующей Конституции Грузии нуждаются в уточнении, так как со дня их принятия они претерпели множество изменений. Соответственно понятно, почему грузинская общественность скептически смотрит на конституционные изменения. Раньше конституцион-

ные изменения часто были приноровлены к личной или узкополитической реальности. Именно в таком ключе были осуществлены многие конституционные изменения. При рассмотрении изменений Конституции Грузии встречаются нормы, нарушающие тот или иной принцип Конституции. Таким нарушением можно считать, к примеру, продление срока полномочий Президента на 10 месяцев (до декабря 2013 года), или ранее – конституционный закон от 27 декабря 2006 года, по которому полномочия Парламента были продлены на 7 месяцев, а Президента – укорочены на 4 месяца. Изменения Конституции от 27 декабря 2006 года однозначно вызывают сомнения с точки зрения их конституционности. Продление собственных полномочий Парламентом или Президентом является нарушением фундаментальных требований принципа демократии. Демократия подразумевает избрание народом своих представителей и их легитимацию только с определёнными полномочиями и на определённый срок. Этот срок не зависит от воли Парламента или Президента. Он однозначно является волей народа. Подобные конституционные изменения были приняты демократически избранным Парламентом, но Парламент злоупотребил легитимацией, что противоречит требованию принципа демократии.

В деле «Граждане Грузии – Ирма Инашвили, Давид Тархан-Моурави и Иосиф Манджавидзе против Парламента Грузии», по утверждению истца, первым пунктом ст. 5 Конституции Грузии закреплён принцип народного суверенитета, согласно которому источником государственной власти является народ. Согласно данному принципу, избиратель наделён правом избирательного голоса и имеет возможность с помощью избранного представителя определять основные направления внутренней и внешней политики страны. По мнению истца, недопустимы существенные изменения содержания полномочий должностного лица или представительного органа или увеличение их срока полномочий, даже с помощью конституционных изменений. Принятием спорной нормы законодательный орган самовольно изменил срок мандата, данный Президенту Грузии народом. Исходя из этого, спорная норма противоречит п. 1 ст. 5 Конституции Грузии. Истец также отмечает, что спорная норма противоречит и п. 3 ст. 5 Конституции Грузии, согласно которому «Никто не вправе узурпировать или незаконно захватить государственную власть». Подписав конституционный закон, Президент Грузии присвоил власть на полтора года, чем

¹ Магистр права (Университет Гумбольта в Берлине), доктор права (Потсдамский Университет), декан Школы публичного управления и политики Университета им. Гр. Робакидзе, ассоциированный профессор Школы права, член Конституционной Комиссии.

грубо нарушил фундаментальные принципы и положения Конституции Грузии.²

Исходя из своей практики, Конституционный Суд Грузии отказывается от рассмотрения конституционности конституционных изменений. Суд отмечает, что обсуждение конституционного закона (который уже является частью Конституции), означает обсуждение конституционности конституционной нормы, что выходит за рамки компетенции Конституционного Суда.³

Первая коллегия Конституционного Суда не рассмотрела по существу отмеченный иск. Она отметила, что «Конституция Грузии не предусматривает иной путь пересмотра Конституции, принятия конституционного закона, кроме свободного и демократического волеизъявления конституционного большинства законодательной власти. Источником Конституции и власти является народ, изъявляющий свою волю вследствие свободного, равного, демократического процесса. Пересмотр Конституции является частью политического процесса, который осуществляется согласно воле народа, посредством избранных народом представителей».⁴

По толкованию суда, Конституция Грузии не предусматривает принцип «постоянства» /»неизменности«. Без этой конституционно-правовой основы суд не мог создать сам «неизменные» нормы Конституции.⁵ Именно эта гарантия, а не Конституционный Суд, должна учитывать те ценности, нарушать которые путем изменения Конституции было бы недопустимо. Создание «гарантии постоянства» – прерогатива законодателя, а не Конституционного суда.

Ясно, что на сегодняшний день, исходя из нормативной данности и практики Конституционного суда, Конституция не владеет эксплицитным средством «самообороны». То, что по записи в Конституции «народ и государство при осуществлении правления ограничены этими правами и свободами, как непосредственно действующим правом», не оказалось достаточным самоограничивающим механизмом для власти. Необходимо выработать такое неизменное положение, которое, с одной стороны, придаст больше ответственности законодателю и, с другой стороны, даст возможность Конституционному суду оценить конституционность конституционных изменений.

² Определение Конституционного Суда Грузии №1/1/549 п. 7 от 5 февраля 2013 года.

³ Определение Конституционного суда Грузии №1/1/549 от 5 февраля 2003 года. Конституционные изменения от 27 октября 2006 года, были в третий раз оспорены в Конституционном Суде.

⁴ Определение Конституционного Суда Грузии №1/1/549, п. 20.

⁵ Определение Конституционного Суда Грузии №1/1/549, от 5 февраля 2013 года, п. 10, 11.

III. Исторический контекст «гарантии постоянства»

«Гарантия постоянства» появлялась во всех конституциях в силу исторического развития, социального или политического прошлого. Особенно интересные доктринальные дискуссии вызвала эта идея в Грузии в 1919 году в созданной для принятия первой Конституции Конституционной Комиссии.

1. Конституция Грузии 1921 года

В Грузинской Демократической Республике с первых же дней независимости Национальный Совет Грузии утвердил Комиссию для создания конституционных основ Грузинской Демократической Республики.⁶

В п. 2 ст. 1 общих положений Конституции Грузии от 21 февраля 1921 года, было сказано, что «постоянной и бессменной формой политического устройства является демократическая республика». Еще во время разработки Конституции Грузии от 1921 года рассматривалась практика других демократических стран относительно конституционного положения о неизменности.⁷ Всё это впоследствии отразилось на процедуре пересмотра Конституции.

В Конституции от 1921 года механизму пересмотра была отведена глава 17. Основной закон устанавливает круг субъектов-инициаторов предложения о пересмотре Конституции. Для пересмотра конституции законодатель внедрил т.н. «грубую» модель. Проект общего или частичного пересмотра Конституции принимается членами парламента 2/3 голосов, а для его задействия необходимо утвердить изменения на референдуме. Вместе с тем, как определяет ст. 146 Конституции, начать обсуждение проекта пересмотра возможно не ранее 6 месяцев до его внесения (Конституция Грузии от 21 февраля 1921 года, ст. 146 и 146).

Вопрос об объявлении неизменности демократической республики имел много противников в Комиссии. Например И. Бараташвили отмечал, что в условиях введения конституционного референдума, объявление чего-либо «постоянным и неизменным» противоречит принципу референдума. А по мнению С. Дадияни, наличие постоянных и неизменных положений противоречит идее всеобщего развития. Что касается позиции сторонников, они, в первую очередь, обращались к историческим примерам: указывали на Конституции США и Швейцарии и отмечали, что объ-

⁶ Мацаберидзе М., Разработка и принятие Конституции Грузии от 1921 года, в книге: У истоков грузинского конституционализма – 90-ая годовщина Конституции Грузии от 1921 года, Батуми, 2011, стр. 18.

⁷ Библиотека Парламента Грузии, Глава 1, общие положения проекта Конституции, 1919-1921 без даты, отдел гражданского просвещения НАГ, л. 1833, описание 1, п. 182, л. 66-68.

явление демократической республики неизменной и постоянной необходимо для исключения правовой возможности изменения демократического режима.⁸ В итоге ст. 148 первой Конституции Грузии сочла недопустимым не только принятие или обсуждение, но и инициирование пересмотра Конституции касательно упразднения демократического правления. В рамках внедренной Конституцией 1921 года порядка, Грузинская Демократическая Республика получила значительные гарантии. Согласно ст. 148, «упразднение формы правления Грузинской Демократической Республики не должно стать предметом предложения о пересмотре Конституции». Несмотря на то, что Конституцией Грузии было гарантировано положение неизменности, исходя из идей тогдашнего «парламентского суверенитета», Конституция не предусматривала механизм соответствующего Конституционного контроля – в виде Конституционного Суда.

И у процедуры, утверждённой Конституцией 1921 года, имеются определённые изъяны, дающие повод для критики, хотя вложенный в Конституцию механизм пересмотра в те времена был действительно прогрессивным и ценным.⁹

2. Формулировка «гарантии постоянства» в конституциях других стран

В западном конституционализме традиционно закреплена идея «гарантии неизменности» в Конституции. Об этом интересно дискутируют учёные.¹⁰ Эта идея широко обсуждается не только юристами, но и философами и политологами.

Различаются общая и конкретная формулировки гарантии неизменности. Например, ст. 2 Конституции Швейцарии от 12 апреля 1798 года, в рамках тогдашней Конституции парламентскую республику делала незаменимой. Гарантия неизменности встречается и в ст. 8 Конституции Франции от 1875 года и в ст. 9 Конституции Бразилии от 1891 года, в ст. 82 Конституции Португалии от 1911 года и в ст. 102 конституции Турции от 1924 года.¹¹

⁸ Мацаберидзе М., Политическая концепция Конституции Грузии от 1921 года, Тбилиси, 1997, стр. 150-152.

⁹ Папашвили Т., Гегенава Д., Грузинская модель пересмотра Конституции – Пробелы нормативного регулирования и перспективы, Институт права Давида Батонишвили, Тбилиси, 2015.

¹⁰ Eberl M., Verfassung und Richterspruch: Rechtsphilosophische Grundlegungen zur Souveränität, Justiziabilität und Legitimität der Verfassungsgerichtsbarkeit: Legitimität Der Verfassungsgerichtsbarkeit 2006. S. 29; см. детально: Badura P.: Verfassungsänderung, S. 57; Dreier H.: Grenzen Demokratischer Freiheit, S. 741 (743); Evers H.: in: Bonner Kommentar, art. 79 Abs. 3, Rn. 1.1.3. ff., 66; Maurer H.: Verfassungsänderung im Parteienstaat, S. 821 (829 ff.); Stern K.: Die Bedeutung der Unantastbarkeitsgarantie des Art. 79 III GG für die Grundrechte, in: Stern k/Siekmann H., (Hrsg.), Der Staat des Grundgesetzes. Ausgewählte Schriften und Vorträge, Köln/Berlin/Bonn/München 1992, S. 269 (271).

¹¹ Детальный обзор см. Haug H., Die Schranken der Verfassungsrevision, S. 179; Thiele C., Regeln und Verfahren der Entscheidungsfindung innerhalb von Staaten und Staatsverbindungen S. 72.

Более общий характер гарантии постоянства встречается в Конституции Норвегии от 1812 года, ст. 112 которой запрещала такого рода ревизию Конституции, которая меняет «дух» Конституции. Почти в том же духе гарантии учредила Конституция Эквадора от 1861 года статьей 132 и Конституция Греции от 1864 года ст. 107. Здесь в основном речь идет о принципах Конституции, её «идентичности».¹²

Согласно второму абзацу ст. 194 действующей Конституции Швейцарской Конфедерации, изменения Конституции не должны противоречить *ius cogens* положениям.¹³

Согласно третьему абзацу статьи 79 Основного Закона Германии, недопустимо упразднение федеральных земель, как субъектов федерации и реорганизация Федеративного государства Германии. Третий абзац ст. 79 исключает ревизию некоторых вопросов: «Изменения настоящего Основного закона, затрагивающие разделение Федерации на земли, принципиальность участия земель в законодательстве или принципы, закреплённые статьями 1¹⁴ и 20, не допускаются».¹⁵

Статья 5 Конституции США¹⁶ исключает изменение, которое у какого-нибудь Штата, без его согласия отнимет право голоса в Сенате.

Кроме перечисленных, неизменные положения встречаются в действующих Конституциях Греции, Италии, Армении, Азербайджана.

IV. Суть «гарантии постоянства» и цель нововведения

Целью закрепления Конституцией Грузии «гарантии постоянства» является создание механизма, исключающего неконституционность изменений Конституции, иными словами, злоупотребление Конституцией. Речь идет не только о правовом механизме для сохранения оборонной функции и фундаментальных ценностей Конституции, но и о политической ответственности действующей власти, готовности к постоянному компромиссу, что и является сутью демократии. По мнению Кельзена, «если рассматривать демократию как постоянный компромисс между большинством и меньшинством, а не как неограниченное господство большинства, тогда конституционное пра-

¹² По сравнительному праву: Häberle P., Verfassungsrechtliche Ewigkeitsklauseln als verfassungsstaatliche Identitätsgarantie, in: Yvo Hangartner/Stefan Trechsel (Hrsg.), Völkerrecht im Dienste des Menschen. Festschrift für Hans Haug, Bern-Stuttgart 1986, S. 81.

¹³ Die Änderungen der Bundesverfassung dürfen nicht den Bestimmungen des *ius cogens* widersprechen (Artikel 194 Abstaz 2 BV).

¹⁴ Статья 1(1): Достоинство человека и другие основные права.

¹⁵ Ст. 20, Принципы демократического и социального федеративного государства. Правомочия федеральных земель (ландов).

¹⁶ У штатов, без их согласия, нельзя отнять право равного голоса в Сенате.

восудие является наиболее подходящим средством для воплощения этой идеи».¹⁷

Закрепление «гарантии постоянства» в Конституции способствует созданию такого конституционного положения, которое установит некую внутреннюю иерархию норм Конституции. Для этого надо постараться достичь консенсуса по поводу того, какие ценности являются самыми весомыми и объявить их неприкосновенными.

Точнее, создание «гарантией постоянства (неизменности)» такого конституционного положения, которое является гарантией того, что существующей Конституцией будет сохранён порядок, который представляет собой фундаментальные ценности и упразднение и нарушение которых создаст угрозу этим основополагающим ценностям. Соответственно, Конституция должна защитить себя от осуществления таких изменений, которые нарушают принципы демократии, правового и социального государства и достоинства человека. По мнению некоторых учёных,¹⁸ нужно учитывать и то, что в ходе конституционных изменений 2013 года, по рекомендации Венецианской Комиссии, в процессе пересмотра Конституции должен участвовать Конституционный Суд Грузии. Это может быть осуществлено предварительным или последующим контролем. Действующее законодательство Грузии не знакомо с механизмом предварительного контроля конституционных изменений. Предварительный контроль имеет положительную сторону – осуществляется превенция возможных проблем, что, со своей стороны, создаёт гарантию правовой безопасности,¹⁹ и неконституционная норма не создает правовых последствий. Хотя нужно учесть и недостатки предварительного контроля. Сложно оценить возможный правовой, политический, экономический или социальный эффект нормы, которая еще не действует.²⁰ В таком случае, может создаться ситуация, когда Конституционный Суд даёт «зеленый свет» неконституционной норме. Предварительный контроль мало соответствует сути Конституционного Суда как судебного органа.²¹

Соответственно, значительно эффективнее и разумнее осуществлять последующий контроль консти-

туционности конституционных изменений, что может осуществляться путём оценки изменений с точки зрения «гарантий постоянства».

1. Отрицательные стороны «гарантии постоянства»

По мнению некоторых учёных,²² лишним препятствием для пересмотра Конституции не должны являться постоянные положения. Главным мотивом отказа от «неизменности» демократического правления, республиканизма, других подобных принципов является право на развитие народа. Любой принцип, по прошествии времени, может быть истолкован иначе. А в условиях постоянных положений люди лишаются возможности, в случае необходимости, изменить Конституцию законным путём. Хотя, есть ряд обеспеченных на конституционном уровне принципов, которые вопреки формальному отсутствию «постоянства», обречены на «постоянное» присутствие в Конституции. Трудно представить себе такие положения, которые являясь основанием обеспечения демократического правления, разделения власти и т.д., когда-нибудь изменились бы в демократическом государстве правовым путём.

Гарантированное «положение постоянства» в Основном Законе Германии также (п. 3, ст. 79 Основного Закона) становилось предметом критики.²³ Основной объект критики – формальный аргумент, конкретнее то, что и пункт 3 ст. 79 формально является обычной конституционной нормой и законодатель вправе изменить или упразднить её. С точки зрения содержания, критика указывает на ограничение «развития народа».

В своём заключении Венецианская Комиссия острояет внимание на положительных и отрицательных сторонах положения неизменности. Комиссия отмечает, что абсолютная неприкосновенность никогда не будет абсолютной на практике. Например, если усилится политическое давление, даже «неизменные» правила могут быть изменены. В таком случае, под бременем необходимой реформы окажется всё тот же народ. Вместе с тем, Комиссия рассуждает о склонности к изменениям всех элементов конституционного порядка. «Суверенитет, демократия, республиканизм, «основные права» – это понятия, которые в течение многих лет являлись предметами непрерывного развития как на международном, так и на национальном уровнях». На сегодняшний день у них иное значение, нежели

¹⁷ Kelsen H., *Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit*, in: Ooyen, Robert Christian van (Hrsg.): *Wer soll der Hüter der Verfassung sein? Abhandlungen zur Theorie der Verfassungsgerichtsbarkeit in der pluralistischen, parlamentarischen Demokratie*, Tübingen 2008, S. 51.

¹⁸ Loladze B., *Das Rechtsstaatsprinzip in der Verfassung Georgiens und in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts Georgiens*, Potsdam 2015, S. стр. 238-247.

¹⁹ Шварц Г., *Внедрение конституционного правосудия в Посткоммунистической Европе*, Тбилиси, 2003, стр. 70.

²⁰ Doebling K.: *Allgemeine Staatslehre. Eine systematische Darstellung*, 3, neu bearbeitete Auflage, Heidelberg 2004, S. 202; Шварц: *Внедрение Конституционного Правосудия*, стр. 70.

²¹ Benda/Klein: *Verfassungsprozessrecht*, s. 144. Лоладзе Б., *Игнорирование законодателем верховенства конституции и его превенция*, Коркелия К. (ред.), *Права человека и верховенство закона*, Тбилиси 2013, стр. 187-203.

²² Папашвили Т., Гегенава Д./, *Грузинская модель пересмотра конституции – Пробелы нормативного регулирования и перспективы*, Институт права им. Давида Батонишвили, стр. 78, Тбилиси 2015.

²³ См. Дискуссия Rode K., *Verfassungsidentität und Ewigkeitsgarantie*, Lang, 2012, со стр. 25.

несколько десятилетий назад – отмечает Комиссия.²⁴

Основным аргументом грузинских исследователей²⁵ против отображения положения неизменности в Конституции является то, что при принятии решения о неизменности необходимо помнить, что Конституция, в первую очередь – народный акт. Общество постоянно развивается. Нельзя отнимать у народа право инициировать изменение той нормы, которая, по мнению народа, нуждается в изменении и, соответственно, нельзя лишать легитимный орган возможности принять решение об изменении посредством рациональных процедур тогда, когда он сочтет нужным.

В противовес приведенных аргументов нужно заметить, что гарантия неизменности никак не исключает установление новых, иных конституционных ценностей. Основываясь на волю народа, законодатель, безусловно вправе принять новую Конституцию, которая не предусматривает «неизменные» ценности старой Конституции, так как они могут быть неизменными только в рамках существующей Конституции, а не в рамках национального конституционализма вообще. Принятие новой Конституции, безусловно, будет переломным этапом для государства и общественного сознания, именно такое преобразование необходимо для внедрения и укоренения новых основополагающих ценностей. Соответственно, «гарантия постоянства» не сможет помешать развитию народа, напротив, принятием новой Конституции старые и принятые новые ценности являются более разумными, осторожными и безопасными, чем наскоро, вне всяких рамок принятые конституционные решения.

2. Положительные стороны «гарантии постоянства»

Самым весомым аргументом в пользу отражения «положения постоянства» в Конституции является теоретическая допустимость того, что сама Конституция, как верховный закон страны, может стать орудием в руках власти (даже демократически избранной). Положение неизменности дает возможность еще одному конституционному органу проверить конституционность Конституции.

Противоречащий Конституции, обычный нормативный акт ничем не отличается от нарушающего основополагающие принципы Конституции конституционного закона. Соответственно, конституционный кон-

троль должен распространяться на каждого из них в равной степени.²⁶

Большая часть грузинских исследователей поддерживает отражение положения «неизменности/постоянства» в Конституции Грузии.²⁷ По их мнению «гарантии постоянства» могут приносить определенное благо, в первую очередь, с точки зрения стабильности.²⁸ А по мнению Германа Шварца, «Конституция должна отражать самые значительные ценности общества и основные принципы демократического процесса. Всё это должно быть стабильным».²⁹

По мнению Бесика Лолодзе, «желательно, чтобы грузинская гарантия постоянства учла вышеуказанный опыт и запретила бы осуществление таких конституционных изменений, которые нарушают суть тех или иных основных прав, тогда как другая норма Конституции не компенсирует образовавшейся вследствие изменений вакуум.»³⁰

Здесь же нужно отметить, что конституционные законы часто становились предметом обсуждения Конституционного Суда.³¹ Например, «среди тех Европейских государств, в которых практикуется существенный судебный пересмотр конституционных изменений, самая известная модель – немецкая. Такие примеры можно найти и в других странах, включая Австрию и Болгарию, где конституционные суды отменили конституционные изменения.»

Соответственно, нужно отметить, что это положительно скажется на грузинском конституционализме, так как повысит ответственность законодателя относительно конституционных изменений. Каждое изменение будет осуществляться не только с точки зрения принципа демократии, но и исходя из принципа правового государства, будет проверено судом и принято лишь этим путём. Грузия, как развивающаяся, но твёрдо поддерживающая демократию и верховенство закона страна, остро нуждается в определённых правовых рамках, на что она, независимо от смены власти, постоянно и неизменно будет опираться.

²⁶ Barak A., Unconstitutional Constitutional Amendments, Israel Law Review, Vol. 44, 2011, 333.

²⁷ Эрквания Т., Специфика взаимоотношения между ветвями власти на фоне Конституционных изменений от 2010 года: Существенные проблемы – сборник статей: С суперпрезидентского до парламентского, конституционные изменения в Грузии, Тбилиси, 2013, стр. 61.

²⁸ Менабде В., Пересмотр Конституции Грузии – что обеспечивает легитимность Верховного Закона, сборник статей: С суперпрезидентского до парламентского, Конституционные изменения в Грузии, Тбилиси 2013, стр. 128.

²⁹ Шварц Г., «Ступени построения Конституции», «Обзор конституционного права», Ноябрь 2009 года, №1, стр. 7-8.

³⁰ Лолодзе Б., Игнорирование законодателем верховенства Конституции и его превенция, Коркелия К. (ред.), Права человека и Верховенство Закона, Тбилиси 2013, стр. 187-203.

³¹ Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская Комиссия), заключение о пересмотре Конституции, Страсбург, 4 декабря 2009 года, CDL (2009) 168, Engl. only, Study no 469/2008, p.15, стр. 225.

²⁴ Report on Constitutional Amendment, European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), CDL-AD (2010) 001, Strasbourg, 19.01.2010, 214, 216.

²⁵ Папашвили Т., /Гегенава Д./, Грузинская модель пересмотра конституции – Пробелы нормативного регулирования и перспектива, Институт права им. Давида Батонишвили, стр. 78, Тбилиси 2015.

V. Грузинская версия «гарантии постоянства»

Конституционно-правовой порядок Грузии, как и других современных стран, опирается на принципы правового государства, демократии, республики, социального государства, достоинства человека, ограничения основными правами. Вместе с тем нужно учитывать, что границы гарантии постоянства не могут быть неограниченными. Она должна обеспечивать только те основополагающие качества гарантированных благ, которые являются её неотделимым элементом³² и нарушение которых может нарушить саму суть этого принципа. Гарантия постоянства должна определяться при принятии конкретного решения. На неё будет возложена двойная функция: первое – она должна стать ориентиром законодателя при принятии конституционного законопроекта и второе – после конституционных изменений о конституционности (и параллельно о границах «гарантии постоянства») конституционного закона должен судить Конституционный Суд. Здесь же нужно отметить, что «гарантия постоянства» не делает суд правомочным пересматривать любую конституционную норму относительно положения постоянства, а даёт суду право рассматривать лишь конституционность конституционного закона относительно «гарантии постоянства». В противном случае существует опасность получения неограниченной модели установления конституционности Конституции Конституционным Судом. А подобный контроль непропорционально ограничит законодателя.

По мнению ряда ученых³³, гарантия постоянства может распространяться и на ту норму Конституции, которая указывает, что территория Грузии определена положением от 21 декабря 1991 года, а также и на неприкосновенность территориальной целостности и государственной границы.

Установление масштабов распространения гарантии постоянства связано с рядом трудностей, если эта гарантия сформулирована в общих чертах и масштабы защищенных в ней ценностей отличаются гибкостью границ.³⁴ В пример можно привести принцип правового государства, состоящего из большого количества элементов и о содержании и границах которого много спорят.³⁵ Исходя из этого желательно,

чтоб грузинский вариант гарантии постоянства был бы более конкретизирован, нежели его зарубежные аналоги. Хотя, это не решает проблему в полной мере. В сфере содержания и границ конституционных принципов полноценная нормативная конкретика невозможна. Целесообразно предложить Конституционному Суду более чёткие правовые ориентиры.³⁶

Грузинская версия «гарантии постоянства» должна быть последней статьей восьмой главы (пересмотр Конституции) и, возможно, должна выглядеть таким образом: «гарантированные принципы и ценности демократии, правового и социального государства неизменны. Они не подлежат существенному пересмотру».

В формате работы Конституционной Комиссии, приглашённым экспертом международной немецкой организацией (GIZ), Дегенхартом было рекомендовано: грузинский законодатель должен подумать об отражении положения «гарантии постоянства (неизменности)» (Unveränderlichkeitssperre/Ewigkeitsgarantie) в части о пересмотре Конституции. По его рекомендации, неизменным должна быть закреплена ст. 8 – достоинство человека, ст. 3 – принцип демократии и ст. 4 – правовое государство проекта Конституции.³⁷

VI. Заключение

Полностью легитимны вопросы о том, кто уполномочен правом последнего голоса относительно толкования конституционности Конституции, Парламент или Конституционный Суд? Как должна быть сформулирована «гарантия постоянства» так, чтобы она не была бы лишь декларационной, но и не ограничивалась бы очень конкретными вопросами, и вообще, нужно ли, чтобы за будущее поколение законодатель принимал решение сегодня, не препятствует ли он этим развитию конституционализма?

Ответ скрывается в нашем прошлом опыте. «Гарантия постоянства» не только не помешает развитию грузинского конституционализма, а напротив, будет способствовать его правильному развитию и защитит конституционные блага от грубого вмешательства. Поэтому законодатель должен принять решение в пользу конституционных ценностей именно сегодня. Их защита путем учреждения «гарантии постоянства» и последующим контролем Конституционного Суда и есть самое эффективное и надёжное средство.

³² О постоянстве пункта 1 ст. 2 Конституции Грузии см.: Лоладзе Б., Игнорирование законодателем верховенства Конституции и его превенция, Коркелия Константин (ред.), Права человека и Верховенство Закона, Тбилиси 2013, стр. 187-203.

³³ Лоладзе Б., Игнорирование законодателем верховенства Конституции и его превенция, Коркелия К. (ред.), Права человека и верховенство закона, Тбилиси 2013, стр. 187-203.

³⁴ Hain M.: Kommentar zum Art. 79 GG, in S. 2209 (2235), in: Herdegen Maunz/Dürig, *Grundgesetz*, 53. Auflage 2009.

³⁵ Детально: Sobota K., *Das Prinzip Rechtsstaat: verfassungs- und verwaltungsrechtliche Aspekte*, Mohr Siebeck, 1997, стр. 206.

³⁶ Лоладзе Б., Игнорирование законодателем верховенства Конституции и его превенция, Коркелия К. (ред.), Права человека и верховенства права, Тбилиси 2013, стр. 187-203

³⁷ Degenhart, Ch., *Verfassungsreform Georgien, Rechtsgutachterliche Stellungnahme zum Entwurf der Verfassungskommission – Stand 24.03.2017*, стр. 47.